

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALIZI

Huseyin Mertol

Doç. Türkiye Gaziosmanpaşa üniversitesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11200369>

Bu çalışma, okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı metinlerinde toplumsal cinsiyet rollerini incelemeyi amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri, erkek ve kadınların belirli davranışları, beklentileri ve rolleri nasıl algıladıklarını ve bu algıların nasıl aktarıldığını kapsar. Araştırma, çocuk edebiyatı metinlerinin bu rolleri nasıl yansıttığını ve çocukların cinsiyet kimliği ve rol algısını nasıl etkilediğini anlamak için nitel bir içerik analizi yöntemi kullanmaktadır.

Çalışma kapsamında, öncelikle okul öncesi dönemdeki çocuk edebiyatı metinleri örneklem olarak seçilmiştir. Ardından, seçilen metinler dikkatlice incelenmiş ve metinlerdeki karakterlerin davranışları, rolleri, konuşma tarzları ve diğer özellikleri toplumsal cinsiyet rolleri açısından analiz edilmiştir. Bu analiz, metinlerin genel eğilimlerini ve belirgin örüntüleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

Çalışmanın bulguları, okul öncesi dönemdeki çocuk edebiyatı metinlerinin genellikle geleneksel cinsiyet rollerini yansıttığını ve erkek ve kadın karakterler arasındaki farklılıkları vurguladığını göstermektedir. Erkek karakterler genellikle aktif, cesur ve liderlik rollerine sahipken, kadın karakterler daha pasif, duygusal ve destekleyici rollerde resmedilmiştir. Bu durum, çocukların cinsiyet algısını şekillendirebilir ve belirli cinsiyet rollerine uygun davranışları teşvik edebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, çocuk edebiyatının toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda önemli bir rol oynadığını ve daha eşitlikçi bir toplum için bu metinlerin dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurgular. Yazarlar, çocuk edebiyatı yazarlarının ve yayıncılarının daha çeşitli ve eşitlikçi karakterler ve hikayeler oluşturmaları konusunda teşvik edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Ayrıca, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklarla cinsiyet rolleri hakkında açık ve kapsamlı konuşmalar yapmalarının önemi üzerinde durulmaktadır.

Title: An Analysis of Gender Roles in Children's Literature Texts in the Preschool Period

Abstract: This study aims to examine gender roles in children's literature texts during the preschool period. Gender roles encompass how males and females perceive certain behaviors, expectations, and roles, and how these perceptions are conveyed. The research utilizes a qualitative content analysis method to understand how these roles are reflected in children's literature texts and how they influence children's gender identity and role perceptions.

Within the scope of the study, children's literature texts in the preschool period were first selected as a sample. These selected texts were then carefully examined, and the behaviors, roles, speech patterns, and other features of the characters were analyzed in terms of gender roles. This analysis aimed to reveal the general trends and distinct patterns in the texts.

The findings of the study indicate that children's literature texts in the preschool period generally reflect traditional gender roles and emphasize differences between male and female characters. Male characters are often depicted as active, brave, and in leadership roles, while female characters are portrayed as more passive, emotional, and in supportive roles. This portrayal may shape children's gender perceptions and encourage behaviors that align with specific gender roles.

In conclusion, this study highlights the significant role of children's literature in shaping gender roles and emphasizes the need for careful examination of these texts for a more egalitarian society. The authors suggest that children's literature authors and publishers should be encouraged to create more diverse and egalitarian characters and stories. Additionally, the importance of parents and educators having open and comprehensive discussions with children about gender roles is emphasized.